

ПРАВО

Научная статья
УДК 347:311.4:159.95
doi: 10.17223/15617793/501/24

Судебная практика в справочных правовых системах: нужен ли единый алгоритм отбора документов?

Владимир Анатольевич Болдырев¹, Денис Николаевич Кархалев²

¹ Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург, Россия, vabold@mail.ru

² Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, dnk001rb@yandex.ru

Аннотация. Вступив в переписку с разработчиками справочных правовых систем и изучив данные об их наполнении судебной практикой, авторы приходят к выводу, что разработка единого алгоритма отбора документов и его нормативное закрепление не требуются. Судебные акты, размещенные в профессиональных версиях систем, предназначенных для юристов, должны отражать весь спектр позиций судов. Для облегчения оценки перспектив спора пользователями таких систем следует сообщать, содержат ли они все документы определенного органа судебной власти или размещение осуществляется выборочно.

Ключевые слова: гражданское право, когнитивные науки, среда принятия решений, коммерческая тайна, ноу-хау, авторское право, экстраполяция, автономное регулирование, статистические методы, правовая технология

Для цитирования: Болдырев В.А., Кархалев Д.Н. Судебная практика в справочных правовых системах: нужен ли единый алгоритм отбора документов? // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 501. С. 209–217. doi: 10.17223/15617793/501/24

Original article
doi: 10.17223/15617793/501/24

Judicial practice in legal reference systems: Is a unified algorithm for document selection needed?

Vladimir A. Boldyrev¹, Denis N. Karkhalev²

¹ North Western Branch of the Russian State University of Justice, Saint Petersburg, Russian Federation, vabold@mail.ru

² Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation, dnk001rb@yandex.ru

Abstract. The article aims to formulate the problem of the principles of filling reference legal systems with judicial acts and to propose ways to solve it in the existing conditions, when biased selection of judicial practice can lead to its impoverished understanding and incorrect legal decisions. The study was conducted using statistical methods, comparative and formal logical methods, and forecasting methods. During correspondence with the most famous Russian developers (copyright holders) of reference legal systems, information was received about the absence of algorithms for the formation of their databases containing judicial practice, or their unwillingness to provide relevant information. The counting and analysis of the number of acts of courts of general jurisdiction posted in reference legal systems confirmed the selective placement of decisions of first-level courts in all the studied systems. The existing decentralized mechanism for posting the texts of judicial acts, which involves linking to the official websites of specific courts of general jurisdiction without combining them on a single information resource and without the ability to search through the text of documents, actually means that today the most adequate and acceptable search tool to track the practice of interest in courts of general jurisdiction is reference legal systems. The authors come to the conclusion that the development of a unified algorithm for selecting judicial practice and its normative consolidation are not required. Determining the principles of such selection should remain the prerogative of copyright holders, guided by consumer demand and the results of their own scientific research, as well as research in scientific collaborations. Judicial acts presented in professional versions of systems intended for lawyers must reflect, within reasonable limits, the entire range of positions of the courts, even when these positions are not, in the opinion of the rights holder's specialists, justified or consistent with the letter and spirit of the law. Court decisions that substantively diverge from the main direction of established practice, especially when they have not been tested in cassation courts, should be provided with separate accompanying commentaries by legal scholars. To facilitate the user's overall understanding of dynamic jurisprudence and the prospects for a possible dispute, a legal reference system should reflect whether it contains all the documents of a particular judicial authority or whether they are posted selectively, as well as information on the average and maximum delay in posting documents.

Keywords: civil law, cognitive science, decision-making environment, trade secret, know-how, copyright, extrapolation, autonomous regulation, statistical methods, legal technology

For citation: Boldyrev, V.A. & Karkhalev, D.N. (2024) Judicial practice in legal reference systems: Is a unified algorithm for document selection needed? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 501. pp. 209–217. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/501/24

Справочные правовые системы – программы и базы данных. Реестр российского программного обеспечения¹ позволяет современным исследователям, занимающимся проблематикой информационной поддержки принятия юридических решений, сложить представление о категориях и компонентах, входящих в состав привычных для современного пользователя справочных правовых систем (СПС).

По данным реестра, содержащего 18 019 записей о программном обеспечении, принадлежащем 6 640 правообладателям, лишь 41 запись относится к классу 05.14 «Справочно-правовые системы»². Отнесение ряда систем произведено по принципу субсидиарному: соответствующий код включен в реестр как дополнительно характеризующий программу³. Не все системы, идентифицируемые в реестре как справочные правовые по основному коду, были бы отнесены юристом к такому классу интуитивно, по названию⁴.

Классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденный приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 486⁵, содержит описание «справочно-правовых систем» как класса программ. Данный официальный документ, являющийся следствием необходимости адаптации норм законодательства о контрактной системе⁶ к области информационных технологий⁷ в целом адекватно отражает суть СПС и позволяет судить о ней скорее как о базе данных, чем о программе. Из описания следует, что это база данных особого рода: в нее включаются в первую очередь сведения официального характера, исходящие от государства – нормативные правовые акты и судебная практика, а объекты интеллектуальной собственности – постатейные комментарии и прочая литература, призванная обеспечить понимание юридической материи, права на которую охраняются нормами гражданского права (гл. 70 ГК РФ), – играют вторичную, производную роль.

Отбор нормативных правовых актов федерального значения для включения в базы данных – задача не из сложных. Тексты документов сегодня публикуются на официальном интернет-ресурсе⁸ и находятся в доступе круглосуточно. С региональными актами несколько сложнее, хотя и их обнаружение не связано с существенными затруднениями – достаточно лишь углубиться в недра соответствующего сайта⁹.

С муниципальными нормативными правовыми актами дела сложнее – они подлежат официальному опубликованию, если затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование – в периодическом печатном издании; органы местного самоуправления вправе также использовать для опубликования сетевое издание¹⁰. На практике это означает, что

поиск актуальной редакции текста правового акта муниципального образования может оказаться задачей нетривиальной даже для профессионального юриста, если, конечно, его работодатель не позаботился о доступе к СПС, содержащей необходимые по обстоятельствам муниципальные акты.

Тексты судебных актов по делам, рассматриваемым в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, размещаются в сети Интернет, как правило, в полном объеме¹¹. Судебные акты, являющиеся продуктом экономического правосудия, можно найти как в «Картотеке арбитражных дел»¹² и «Банке решений арбитражных судов»¹³. Второй из названных сетевых сервисов позволяет делать выборки документов, осуществляя поиск слов и словосочетаний внутри их текстов.

При размещении в сети Интернет судебных актов, принятых судами общей юрисдикции, в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса и защиты государственной и иной охраняемой законом тайны из этих актов исключаются персональные данные¹⁴. Для общего пользования судебные акты в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»)¹⁵ представлены без персональных данных. Их поиск осуществляется с использованием недостаточно удобной и существенно ограниченной по функциональным возможностям поисковой системы. Эта «территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации»¹⁶ тем не менее делает судебную практику доступнее современному юристу.

Централизованное агрегирование судебной практики, особенно с поручением этой функции третьему лицу [1. С. 61], несет в себе высокий риск утраты чувствительной информации или разглашения персональных данных, а также возможность получения персональных данных путем совокупной обработки остаточной информации в судебных актах, откуда она была удалена. Именно поэтому расширение функциональных возможностей официальных информационных ресурсов, содержащих судебные акты, – направление информатизации общества, движение в котором должно осуществляться с осторожностью.

Безопасным и рациональным с экономической точки зрения является распространение правовой информации и представление ее в удобной форме участниками гражданского оборота – разработчиками и правообладателями СПС. Однако для них основным стимулом деятельности выступает прибыль. Такая мотивация нередко приводит к принятию упрощенных решений, ориентированных на маркетинговые мероприятия и снижение себестоимости информационной продукции, в том числе за счет экономии на качестве отбора размещаемого в базах данных материала.

Кто решает, какие судебные акты судов общей юрисдикции, отраженных на официальных сервисах, следует, а какие не следует помещать в базы данных СПС и каков механизм принятия соответствующего решения?

Результаты обращений к крупнейшим российским правообладателям СПС. Чтобы разобраться в вопросе о том, как происходит наполнение СПС судебной практикой, мы обратились к правообладателям наиболее известных систем на территории Российской Федерации. Казалось бы, нет ничего проще, чем спросить профессионала о том, как им принимается решение, чтобы получить вразумительный ответ. Однако на деле все оказалось сложнее.

Оценка возможностей и системный анализ результатов децентрализованного (автономного) регулирования общественных отношений во взаимосвязи с регулированием централизованным – задачи, решением которых активно и системно занимаются специалисты в области частного права, подходящие к проблематике с разных сторон и обращающие внимание на сложность данного правового явления [2, 3]. Внутренние документы правосубъектных организаций оказывают большое влияние на деятельность их персонала. В июне 2023 г. нами было направлено обращение трем организациям, записи о которых внесены в реестр как о правообладателях СПС: закрытому акционерному обществу «КонсультантПлюс»¹⁷, Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ»»¹⁸, Акционерному обществу «Информационная компания «Кодекс»»¹⁹. Названных правообладателей мы просили предоставить регламенты или иные внутренние документы компании, определяющие алгоритмы и принципы отбора судебных актов для их размещения в компонентах справочной правовой системы и/или предоставить выдержки либо комментарии компании по соответствующему вопросу.

Во избежание двоякого толкования мы приводим выдержки из полученных ответов, отражающие их суть.

1. Ответ на обращение к ЗАО «Консультант Плюс»: «Запрашиваемая Вами информация о принципах работы и включения документов в СПС «КонсультантПлюс» не содержится в обобщенном виде в каких-то внутренних документах и регламентах компании, а открытых для передачи вовне документов в принципе нет. Кроме того, даже если бы внутренние документы содержали интересующую Вас информацию, они не подлежат разглашению, так как, очевидно, являются коммерческой тайной».

Мы также получили второй ответ на обращение к ЗАО «КонсультантПлюс». Он поступил от Общества с ограниченной ответственностью НПО «ВМИ – Координационный Центр Сети КонсультантПлюс»²⁰, действующего по поручению адресата: «Разработчик не практикует предоставление третьим лицам внутренних документов и/или соответствующих политик в ситуациях, подобных описанной в Вашем обращении».

2. Ответ на обращение к ООО «НПП «Гарант-Сервис-Университет»»: «Цель нашей работы – предоставить нашим клиентам максимальный объем

общедоступной правовой информации, а также обеспечить их эффективными средствами работы с ней (гипертекстовые связи, интеллектуальный поиск, создание актуальных редакций нормативных правовых актов на основе официально опубликованных актов о внесении изменений). Решая эту задачу, мы ежедневно включаем в ЭПС «Система ГАРАНТ», в том числе, все обнародованные судебные акты, не принимая на себя функции отбора каких бы то ни было решений. Сегодня в ЭПС «Система ГАРАНТ» содержится более 220 миллионов правовых документов, значительную часть из которых (более 190 миллионов) составляют судебные акты».

3. Ответ на обращение к АО «Кодекс»: «К сожалению, в настоящий момент мы не готовы предоставлять информацию об используемых нами алгоритмах отбора документов судебной практики, способах, правилах и методах размещения таких документов в наших системах».

Законодательство действительно не содержит обязанности коммерческой организации давать ответы на подобные запросы и тем более представлять на их основании те или иные внутренние документы. Алгоритмы формирования баз данных СПС вполне могут быть секретом производства и попадать под действие правового режима коммерческой тайны. Согласно п. 1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности. Организационные сведения упоминаются в указанной норме отдельно. К ним, на наш взгляд, и следует отнести данные об алгоритмах проведения выборки судебных актов для целей их размещения в базе данных.

Из пункта 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»²¹ следует, что таковой является режим конфиденциальности информации, позволяющий увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. Как видится, сама переписка с третьими лицами, даже когда эти лица ведут исследовательскую работу, если компания считает документы об алгоритмах формирования баз данных содержащими информацию, составляющую коммерческую тайну, может восприниматься как угроза соблюдению данного режима.

Тем не менее вопрос о существующих политиках (алгоритмах) наполнения баз данных СПС в свете таких ответов правообладателей не отпадает. Ответить на него попробуем на основе представлений об исследовательской методологии, на начальном этапе используя статистический метод.

Анализ наполняемости баз данных СПС путем формирования поисковых запросов. С целью проверки наполняемости общедоступных баз данных сетевых версий СПС «КонсультантПлюс»²², «Гарант»²³ и «Кодекс»²⁴ был осуществлен подсчет количества документов апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, помещенных в соответствующие базы данных (данные о количестве документов кассационных

и апелляционных судов приведены в табл. 1, 2). Сравнение полученных данных приводит к выводу, что значительная часть итоговых судебных актов кассационных и

апелляционных судов общей юрисдикции, вынесенных по существу жалобы, поступает в базы данных СПС «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс».

Таблица 1

Количество актов кассационных судов общей юрисдикции, представленных в справочных правовых системах (на 5 августа 2023 г.)

Название кассационного суда общей юрисдикции (выбранное поисковое значение)	Количество судебных актов в СПС «КонсультантПлюс»	Количество судебных актов в СПС «Гарант»	Количество судебных актов в СПС «Кодекс» (Архиве решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции)
Первый кассационный суд общей юрисдикции	134 556	134 811	100 427
Второй кассационный суд общей юрисдикции	111 145	111 501	67 302
Третий кассационный суд общей юрисдикции	92 738	93 029	69 867
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции	135 001	135 186	69 557
Пятый кассационный суд общей юрисдикции	44 751	45 118	33 307
Шестой кассационный суд общей юрисдикции	124 374	126 279	54 554
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции	89 217	89 712	65 350
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции	107 262	107 552	80 672
Девятый кассационный суд общей юрисдикции	55 716	55 808	35 214

Таблица 2

Количество актов апелляционных судов общей юрисдикции, представленных в справочных правовых системах (на 10 августа 2023 г.)

Название апелляционного суда общей юрисдикции (выбранное поисковое значение)	Количество судебных актов в СПС «КонсультантПлюс»	Количество судебных актов в СПС «Гарант»	Количество судебных актов в СПС «Кодекс» (Архиве решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции)
Первый апелляционный суд общей юрисдикции	18 259	18 153	15 384
Второй апелляционный суд общей юрисдикции	4 969	4 942	3 243
Третий апелляционный суд общей юрисдикции	7 125	7 101	5 326
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции	10 704	10 540	8 275
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции	6 682	6 595	5 051

Перейдем к анализу числа размещенных в базах данных СПС актов судов общей юрисдикции первого звена – районных судов. Для обеспечения репрезентативности выборки мы сравнивали число судебных актов, вынесенных центральными районными судами российских городов с населением более одного миллиона человек. Поисковое значение «Центральный районный суд» оказалось допустимым для городов Волгограда, Красноярска, Новосибирска и Омска. «Центральные районные суды» других городов-миллионеров в названных СПС не обнаружены. Полученные данные (табл. 3) свидетельствуют о том, что акты, вынесенные судами первого звена судебной системы, размещаются выборочно и в крайне незначительном количестве.

Учитывая, что результат отбора документов существенно отличается, полагаем, что на него влиял человеческий фактор. Скорее всего, отбор осуществляется на основе метода экспертных оценок в его упрощен-

ном варианте. Наиболее вероятно, «оценки» представлялись не широкой группой признанных специалистов, а одним или несколькими профессионалами, отвечающими за направление работы. Какие судебные акты «хорошие» и могут интересовать пользователей СПС [4], а какие «плохие» и заинтересовать пользователей не могут, в любом случае является результатом субъективной оценки специалистов.

Как известно, «экспертные оценки являются наиболее распространенным способом получения и анализа качественной информации в ситуациях, когда остро ощущается недостаток объективных данных» [5. С. 596]. Однако в нашем случае ситуация обратная. Число действующих факторов, влияющих на выбор и объем исследуемой совокупности, из которой приходится выбирать, слишком велики; как следствие, требуется «интуитивная», без приведения системы аргументов, оценка судебного акта человеком и его отбор для помещения в базу данных на основании субъективного мнения специалиста.

Количество актов центральных районных судов в городах с населением более 1 млн человек, представленных в справочных правовых системах, вынесенных в 2020–2022 гг. (на 12 августа 2023 г.)

Название районного суда (выбранное поисковое значение)	Количество судебных актов в СПС «КонсультантПлюс»	Количество судебных актов в СПС «Гарант»	Количество судебных актов в СПС «Кодекс» (Архиве ре- шений арбитражных судов и судов общей юрисдикции)
Центральный районный суд г. Волгограда	10	3	*
Центральный районный суд г. Красноярска	18	0	*
Центральный районный суд г. Новосибирска	6	2	*
Центральный районный суд г. Омска	3	4	0

* – невозможность выбора соответствующего поискового значения при использовании справочной правовой системы.

Именно об этом, по сути, и идет речь в ответе правообладателя СПС «Консультант Плюс»: точных алгоритмов отбора, исключая действие человеческого фактора, не существует. Критерием отбора в данном случае является ситуация, оцениваемая как более или менее важные ситуации, в которых оказались люди, разрешаемые юрисдикционными органами. Мнение людей, проводящих исследование социума, формируемое под влиянием позиций различных авторитетов, решающим образом влияет на результаты [6].

Социальные нормы зависят не только от структуры общества и происходящих в нем процессов, внешних по отношению к его членам, но и от когнитивных процессов внутри каждого члена; они являются одновременно следствием и фактором социального взаимодействия [7. Р. 162]. Получение широкого доступа к формированию установок юристов о том, что правильно, а что нет, позволяет на основе отбора «правильной» практики и выбраковки «неправильной» постепенно делать убеждения персонала компании частью правоприменительной, а затем и нормативной реальности.

Когнитивные исследования «выполняют системную роль проверки соответствия разрабатываемых продуктов и услуг психофизиологическим и эргономическим характеристикам человека» [8. С. 186]. Мы далеки от мнения, что научная разработка алгоритмов, уменьшающих действие человеческого фактора на отбор судебных актов в базы данных СПС, является задачей, решение которой критически важно для благополучия социума в самое ближайшее время, но оставление данного направления исследовательской работы без внимания чревато значительными неприятностями.

При этом полагаем весьма важным развитие СПС в разных направлениях. Унификация информационного продукта не даст качества и прироста знания. Сотрудничество и конкуренция в данной области должны сосуществовать, поскольку в них заинтересовано общество.

Информацию о производящейся выборке официальных документов для целей помещения в базу данных (о самом факте проведения отбора), а также о том, насколько эта выборка отражает параметры генеральной совокупности (общий объем документов, принятых органом на определенную дату), как нам видится, следует сообщать пользователю системы. Для принятия эффективного правового решения важно своевременное

получение актуальной информации, ибо «задержка поступления информации к получателю приводит к потере ее ценности как основного свойства» [9. С. 12].

Справочные правовые системы как среда принятия решения. Рассмотрение СПС как внешней (по отношению к агенту) среды принятия решения, по сути, предполагает выбор особого методологического подхода, характерного для когнитивных наук, – нередуктивной нейронной модели сознания, в рамках которой признается ключевая роль окружающей среды в формировании сознания [10. С. 73]. Базы данных СПС в этом случае будут рассматриваться как важнейшие источники информации, позволяющие юристу строить модель наиболее эффективного поведения, руководствуясь аналогиями.

В большинстве стран не уделяется достаточно много внимания обеспечению согласованности между отдельными случаями, попавшими в поле зрения правоприменителя. К. Бублик отмечает, что администрации и суды в массовом обществе обычно имеют дело со многими потенциально похожими делами, а значит, можно было бы легко создать базы данных, позволяющие проводить сравнения. «Отсутствие желания сделать это может указывать на то, что последовательность не воспринимается как неотложная цель, по крайней мере, на этом уровне реализации. Это может измениться после того, как большие данные войдут в судебную практику» [11. Р. 18].

Принято вести речь о трех типах информационных технологий поддержки реализации и принятия управленческих решений: системах поддержки принятия решений, экспертных системах и автоматизированных системах экспертного оценивания [9. С. 13]. Первые ориентированы на использование менеджерами, которые не обязаны быть высококвалифицированными специалистами, вторые преимущественно предназначены для использования специалистами среднего профессионального уровня, а третьи «предназначены для повышения эффективности использования высококвалифицированных специалистов как экспертов при разработке управленческих решений» [12. С. 131].

Справочные правовые системы при таком делении непросто отнести к одному из названных типов информационных технологий поддержки реализации и принятия решений. Высокий уровень профессионализма

юриста, его глубокие познания в узкой предметной области и широта эрудиции в условиях высокого динамизма законодательства не исключают, а подталкивают к постоянному использованию СПС в процессе принятия решений. Внедрение, развитие и более активное применение технологий машинной правовой аналитики становятся единственно возможным адекватным ответом на повышение скоростей изменений в законодательстве и сложности коммуникации в юридической сфере [13. С. 42].

Развитие информационных технологий последних лет привело к появлению в составе СПС отдельных модулей, облегчающих принятие решений путем расчета вероятности положительного и отрицательного результатов. Например, аналитическая система «Сутяжник»²⁵ в составе СПС «Гарант» кратко и емко характеризуется ее разработчиком как робот-помощник для юриста и представляет собой автоматизированный сервис по подбору судебной практики на основе имеющихся документов. Пользователю достаточно загрузить текст документа в сервис и он моментально найдет решения судов, которые наиболее близки к проблематике, изложенной в документе. Данная система дает расчет вероятности удовлетворения искового требования, предлагая результат в процентах (удовлетворено / отказано / частично удовлетворено).

Точность таких оценок юристу, и более всего профессионалу, вовлеченному в проблематику, может показаться недостаточно высокой и особенно по сложным категориям споров. Однако собственные суждения правоведов по интересующим их вопросам часто согласуются с действительностью ровно так, как суждения «экспертов», делающих ставки на спорт, – с реальностью, говорящей, что абсолютно случайный выбор оказывается точнее [14. Р. 562]. Так, установлено, что прогнозы в отношении вероятных решений судей на основании статистических моделей значительно точнее прогнозов, сделанных на основании экспертных оценок – суждений профессиональных юристов (75 против 59%) [15. Р. 115]. Прогнозирование в решении судов, учитывающее правовые и политические факторы, эффективно проводится на основе машинного обучения параллельно с прогнозированием гражданских войн и результатов выборов [16].

При решении вопроса об обращении в юрисдикционные органы по некоторым категориям споров, например, связанных с применением норм земельного, градостроительного и экологического законодательства, необходимо принять во внимание целый ряд факторов, выходящих за рамки содержания позитивного права и данных о допущенных нарушениях охраняемых законом интересов доверителя. Какими бы ни были предварительные прогнозы с учетом устоявшейся на федеральном уровне практики, профессионал будет стремиться получить тот объем информации, который позволит оценить перспективу спора с учетом высказываний, сделанных судами на местном уровне, отражающих системное видение коллективных интересов граждан, проживающих на соответствующих территориях.

Система «человек–машина» работает эффективно, когда человек знает степень актуальности данных, находящихся в используемой машине, и не испытывает психологического дискомфорта, вызываемого непониманием этой актуальности.

Справочные правовые системы можно рассматривать как часть информационной среды принятия решения, позволяющей производить разумную унификацию практики. Стоит согласиться с Е.А. Шульгиной и Е.А. Ястребовой, отмечающими большое влияние негосударственных СПС на законотворческую и правоприменительную работу, указывающими что эти системы «играют большую роль в развитии единообразия в правоприменительной деятельности» [17. С. 122]. Действительно, инструменты справочных правовых системы используются как для систематизации знаний об изменениях закона, так и для упорядочения информации о практике применения новелл.

Недобросовестное использование возможностей СПС их разработчиками может негативно влиять на *когнитивную свободу* (свободу приобретения, хранения, преобразования, использования, представления и передачи знания индивидами) и приводить к ее ограничению на основе управления процессом организации информации за счет воздействия на отбор, репрезентацию, сохранение и использование информации [18. С. 95].

Чтобы понять, как действуют новеллы, требуется проанализировать большое количество судебных актов, и делает это именно человек. Для людей когнитивные искажения, связанные с оценкой количественных и качественных сторон явлений, являются нормой. Искаженный отбор фактов и чрезмерное обобщение [19. Р. 69] могут приводить к утрате чрезвычайно ценной информации. Выбор с учетом личных предпочтений способен привести лицо, осуществляющее выбор релевантной практики, к выводу, что она не имеет ценности только потому, что не интересна ему или он с ней не согласен.

Драматизировать ситуацию не стоит, поскольку «архитектура сознания в сочетании с коллективным разумом в обществе обеспечивает универсальность мышления при реагировании на широкий круг возникающих ситуаций и позволяет человеку легко адаптироваться к изменениям условий окружающей среды» [20. С. 66]. Тем не менее недооценка данных о существующей практике разрешения споров, размещенных в СПС, особенно когда она отчасти является следствием недостатков устройства официальных информационных систем, снабженных недостаточно эффективными инструментами поиска и систематизации, может на значительной временной дистанции приводить в серьезным сбоям в работе правоохранительной и судебной систем.

Со стороны профессиональных сообществ характер требований к СПС, используемым в различных областях и различными специалистами, может отличаться. Учитывая это, разработчики представляют системы в версиях для бухгалтеров, юристов, кадровиков, специалистов бюджетных организаций и др.²⁶ Разновидности систем, предназначенных для работы юристов,

также разнообразны и зависят от потребностей хозяйствующих субъектов²⁷. Разработчики называют системы «локальными», «настольными», «мобильными», «сетевыми»; они могут быть однопользовательскими и многопользовательскими²⁸. С учетом имеющихся в распоряжении разработчиков технологий обмена и обработки информации возможна различная степень индивидуализации предлагаемого продукта под нужды конкретной организации.

Когда мы говорим о профессиональных версиях СПС, предназначенных для юристов, особенно важны точность, актуальность информации и возможность оценить погрешность принимаемого решения с учетом того, что отбор судебной практики в базы данных системы не строится по принципам, обеспечивающим репрезентативность выборки. Именно в этих случаях такие государственные ресурсы позволяют осуществить более глубокое изучение правоприменительной проблемы. Однако этим ресурсам присущи свои весьма серьезные недостатки, приводящие к большим затратам времени пользователей: отсутствие интеграции с текстами нормативных правовых актов и возможности перехода по гиперссылкам. В них нет тематических рубрик. Специалисту требуется дополнительное время, чтобы определить, действует ли судебный акт или отменен вышестоящей инстанцией. Непросто найти некоторые судебные акты, даже зная их содержание и юрисдикционный орган, вынесший их (особенно в рамках обособленных производств по делам о несостоятельности).

В условиях высоких темпов профессиональной юридической деятельности использование официальных информационных ресурсов, содержащих судебные акты, для определения новых правоприменительных тенденций, по нашим наблюдениям, является скорее исключением, чем правилом. Удобство и быстрота доступа к информации, возможность ее оперативного и одновременно системного осмысления, предопределяют популярность информационных ресурсов в профессиональном сообществе.

Из всего вышесказанного следует, что государству следует принимать меры по совершенствованию информационных систем, обеспечивающих официаль-

ный доступ к судебной практике, алгоритмов и интерфейсов поиска судебных актов по словам и словосочетаниям, в них содержащимся. В существующих условиях компенсаторную функцию могут выполнять негосударственные СПС.

Разработка единого алгоритма отбора судебной практики для СПС и тем более его нормативное закрепление не требуются. Определение принципов такого отбора должно оставаться прерогативой правообладателей, руководствующихся спросом потребителей и результатами собственных научных исследований, а также исследований в научных коллаборациях.

Судебные акты, представленные в профессиональных версиях СПС, предназначенных для юристов, должны отражать в разумных пределах весь спектр позиций судов, даже когда эти позиции не являются, по мнению специалистов правообладателя, обоснованными либо соответствующими букве и духу закона. Судебные постановления, содержательно расходящиеся с основным направлением сформированной практики, особенно когда они не прошли проверку в судах кассационной инстанции, следует снабжать отдельными сопроводительными комментариями специалистов. Для оперативной подготовки таких комментариев целесообразно активно и на постоянной основе привлекать видных ученых-юристов, работающих в научных и образовательных учреждениях, готовых высказаться по соответствующей проблематике с учетом содержания законодательства и правоприменительного опыта других государств. Практика размещения новых судебных актов с оперативными комментариями могла бы позитивно влиять на состояние законности, обращать внимание судейского сообщества на возникающие проблемы под важным для общества углом зрения.

С целью облегчить пользователю создание общего представления о динамичной судебной практике и перспективах возможного спора в СПС следует отражать, содержит ли она все документы определенного органа судебной власти или размещение осуществляется выборочно, а также информацию о средней и максимальной задержке размещения документов с момента их опубликования на официальном ресурсе.

Примечания

¹ URL: <https://reestr.digital.gov.ru/reestr/>

² URL: <https://reestr.digital.gov.ru/> (дата обращения: 20.09.2023).

³ Примерами таких программ могут служить «Практикующий невролог. Электронная версия», «Информационная система “Социальный контракт – отчетность”», «Программа для проведения оценки уровня сформированности компетенций “Ассесмент”».

⁴ «Справочная Система “Промбезопасность”», «Система Методист детского сада», «Rail-Инфо».

⁵ URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/7362/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f (дата обращения: 23.09.2023).

⁶ Часть 3 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14, ст. 1652).

⁷ Подпункт «а» п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 47, ст. 6600).

⁸ URL: <http://publication.pravo.gov.ru/>

⁹ URL: <http://publication.pravo.gov.ru/block/subjects>

¹⁰ Часть 2 ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40, ст. 3822).

¹¹ Части 2 и 6 ст. 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6217).

¹² URL: <https://kad.arbitr.ru/>

¹³ URL: <https://ras.arbitr.ru/>

- ¹⁴ Часть 3 ст. 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
- ¹⁵ URL: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>
- ¹⁶ URL: <https://iac.cdep.ru/index.php> (дата обращения: 02.02.2024).
- ¹⁷ ЗАО «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» (ИНН 7702044361).
- ¹⁸ ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ»» (ИНН 7702044361).
- ¹⁹ АО «КОДЕКС» (ИНН 7826714668).
- ²⁰ ООО НПО «ВМИ – КЦ» (ИНН 7736534759).
- ²¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 32, ст. 3283
- ²² URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card&rnd=hGwJhA&ts=f0e13mTskMiMpqfP2#div> (даты указаны в заголовках приложений).
- ²³ URL: <http://ivo.garant.ru/#/startpage:0> (даты указаны в заголовках приложений).
- ²⁴ URL: <https://sudrf.cntd.ru/> (даты указаны в заголовках приложений).
- ²⁵ URL: <http://sutyazhnik.garant.ru/> (дата обращения: 23.09.2023).
- ²⁶ URL: <https://www.consultant.ru/about/> (дата обращения: 01.02.2024).
- ²⁷ URL: <https://www.consultant.ru/about/software/law/> (дата обращения: 01.02.2024).
- ²⁸ URL: <https://garant.crimea.com/SupplyOptions.php> (дата обращения: 01.02.2024).

Список источников

1. Габов А.В. Цифровая платформа как новое правовое явление // Пермский юридический альманах. 2021. № 4. С. 13–82.
2. Рыженков А.Я. Об автономном правовом регулировании в связи с методом гражданского права // Современное право. 2022. № 7. С. 22–26. doi: 10.25799/NI.2022.67.55.004
3. Груздев В.В. Метод цивилистической отрасли как критерий ее обособления в системе российского права // Современное право. 2022. № 4. С. 12–16. doi: 10.25799/NI.2022.49.99.002
4. Болдырев В.А., Сварчевский К.Г. Справочные правовые системы: как предопределить будущее, упорядочив прошлое // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 482. С. 232–238. doi: 10.17223/15617793/482/24
5. Понкин И.В., Лаптева А.И. Методология научных исследований и прикладной аналитики : учебник. 4-е изд., доп. и перераб. : в 2 т. Т. 2: Научные исследования / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». М. : Буки Веди, 2023. 640 с.
6. Болдырев В.А., Лисица В.Н., Баукин В.Г. Научные школы: анализ данных об индексируемых публикациях // Социология науки и технологий. 2023. Т. 14, № 1. С. 166–185. doi: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
7. Hawkins R.X.D., Goodman N.D., Goldstone R.L. The Emergence of Social Norms and Conventions // The Emergence of Social Norms and Conventions. 2019. Vol. 23, is. 2. P. 158–169. doi: 10.1016/j.tics.2018.11.003
8. Величковский Б.М., Варганов А.В., Шевчик С.А. Системная роль когнитивных исследований в развитии конвергентных технологий // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 334. С. 186–191.
9. Сайдалиев Э.С. Информационная система поддержки принятия управленческих решений // NovaUm.Ru. 2023. № 43. С. 11–14.
10. Черникова И.В., Логиновская Ю.В. Глобально-эволюционный подход к сознанию в когнитивной науке // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 466. С. 71–78. doi: 10.17223/15617793/466/8
11. Bublitz Ch. What Is Wrong with Hungry Judges? A Case Study of Legal Implications of Cognitive Science. The Hague: Eleven, 2020. P. 1–30. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741635 (дата обращения: 16.09.2023).
12. Чиганова А.П., Рыбакова Е.С. Автоматизированные системы экспертного оценивания – эффективный способ принятия решения // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 2, № 10. С. 130–131.
13. Понкин И.В. Машинная правовая аналитика: понятие, онтология и значение для правовой деятельности // Государственная служба. 2022. Т. 24, № 6 (140). С. 40–46. doi: 10.22394/2070-8378-2022-24-6-40-46
14. Myrseth H., Brunborg G.S., Eidem M. Differences in cognitive distortions between pathological and non-pathological gamblers with preferences for chance or skill games // Journal of Gambling Studies. 2010. Vol. 26. P. 561–569. doi: 10.1007/s10899-010-9180-6
15. Ruger T.W., Kim P.T., Martin A.D., Quinn K.M. The Supreme Court Forecasting Project: Legal and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decisionmaking // Columbia Law Review. 2004. Vol. 104, № 4. P. 1150–1210. doi: 10.2307/4099370
16. Kaufman A.R., Kraft P., Sen M. Improving Supreme Court Forecasting Using Boosted Decision Trees // Political Analysis. 2019. Vol. 27, is. 3. P. 381–387. doi: 10.1017/pan.2018.59
17. Шульгина Е.А., Ястребова Е.А. Справочные правовые системы как источник информации о новостях законодательства // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2018. № 6. С. 113–126.
18. Подшибякина Т.А. Когнитивная свобода – новая политическая свобода XXI века // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 468. С. 93–100. doi: 10.17223/15617793/468/11
19. Frankovsky M., Birknerova Z., Zbihlejova L. Possibilities of identification of predictors of occurrence of cognitive distortions in managerial work // Polish Journal of Management Studies. 2015. Vol. 12 (2). P. 69–78.
20. Козлов М.В. Тенденции перехода к социально-экономической кибернетике // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2021. № 1 (52). С. 61–69. doi: 10.17072/1993-0550-2021-1-61-69

References

1. Gabov, A.V. (2021) Tsifrovaya platforma kak novoe pravovoe yavlenie [Digital platform as a new legal phenomenon]. *Permskiy yuridicheskiy al'manakh*. 4. pp. 13–82.
2. Ryzhenkov, A.Ya. (2022) Ob avtonomnom pravovom regulirovaniy v svyazi s metodom grazhdanskogo prava [On autonomous legal regulation in connection with the civil law method]. *Sovremennoe pravo*. 7. pp. 22–26. doi: 10.25799/NI.2022.67.55.004
3. Gruzdev, V.V. (2022) Metod tsivilisticheskoy otrasli kak kriteriy ee obosobleniya v sisteme rossiyskogo prava [The method of the civilistic branch as a criterion for its isolation in the system of Russian law]. *Sovremennoe pravo*. 4. pp. 12–16. doi: 10.25799/NI.2022.49.99.002
4. Boldyrev, V.A. & Svarchevskiy, K.G. (2022) Legal Reference Systems: How to Determine the Future by Ordering the Past. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 482. pp. 232–238. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/482/24
5. Ponkin, I.V. & Lapteva, A.I. (2023) *Metodologiya nauchnykh issledovaniy i prikladnoy analitiki* [Methodology of Scientific Research and Applied Analytics]. Vol. 2. Moscow: Buki Vedi.
6. Boldyrev, V.A., Lisitsa, V.N. & Baukin, V.G. (2023) Nauchnye shkoly: analiz dannykh ob indeksiruemym publikatsiyakh [Scientific schools: analysis of data on indexed publications]. *Sotsiologiya nauki i tekhnologiy*. 1 (14). pp. 166–185. doi: 10.24412/2079-0910-2023-1-166-185
7. Hawkins, R.X.D., Goodman, N.D. & Goldstone, R.L. (2019) The Emergence of Social Norms and Conventions. *The Emergence of Social Norms and Conventions*. 2 (23). pp. 158–169. doi: 10.1016/j.tics.2018.11.003

8. Velichkovskiy, B.M., Vartanov, A.V. & Shevchik, S.A. (2010) The systemic role of cognitive research in the development of convergent technologies. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 334. pp. 186–191. (In Russian).
9. Saydaliev, E.S. (2023) Informatsionnaya sistema podderzhki prinyatiya upravlencheskikh resheniy [Information system for supporting management decisions]. *NovaUm.Ru*. 43. pp. 11–14.
10. Chernikova, I.V. & Loginovskaya, Yu.V. (2021) A Global Evolutionary Approach to Consciousness in Cognitive Science. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 466. pp. 71–78. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/466/8
11. Bublitz, Ch. (2020) *What Is Wrong with Hungry Judges? A Case Study of Legal Implications of Cognitive Science*. The Hague: Eleven. pp. 1–30. [Online] Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3741635 (Accessed: 16.09.2023).
12. Chiganova, A.P. & Rybakova, E.S. (2014) Avtomatizirovannye sistemy ekspertnogo otsenivaniya – effektivnyy sposob prinyatiya resheniya [Automated systems of expert assessment – an effective way of decision-making]. *Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavтики*. 10 (2). pp. 130–131.
13. Ponkin, I.V. (2022) Mashinnaya pravovaya analitika: ponyatie, ontologiya i znachenie dlya pravovoy deyatel'nosti [Machine legal analytics: concept, ontology and significance for legal activity]. *Gosudarstvennaya sluzhba*. 6 (140). pp. 40–46. doi: 10.22394/2070-8378-2022-24-6-40-46
14. Myrseth, H., Brunborg, G.S. & Eidem, M. (2010) Differences in cognitive distortions between pathological and non-pathological gamblers with preferences for chance or skill games. *Journal of Gambling Studies*. 26. pp. 561–569. doi: 10.1007/s10899-010-9180-6
15. Ruger, T.W. et al. (2004) The Supreme Court Forecasting Project: Legal and Political Science Approaches to Predicting Supreme Court Decisionmaking. *Columbia Law Review*. 4 (104). pp. 1150–1210. doi: 10.2307/4099370
16. Kaufman, A.R., Kraft, P. & Sen, M. (2019) Improving Supreme Court Forecasting Using Boosted Decision Trees. *Political Analysis*. 3 (27). pp. 381–387. doi: 10.1017/pan.2018.59
17. Shul'gina, E.A. & Yastrebova, E.A. (2018) Spravochnye pravovye sistemy kak istochnik informatsii o novostyakh zakonodatel'stva [Reference legal systems as a source of information on legislative news]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. II: Pravo*. 6. pp. 113–126.
18. Podshibyakina, T.A. (2021) Cognitive Freedom as a New Political Freedom of the 21st Century. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 468. pp. 93–100. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/468/11
19. Frankovsky, M., Birknerova, Z. & Zbihlejova, L. (2015) Possibilities of identification of predictors of occurrence of cognitive distortions in managerial work. *Polish Journal of Management Studies*. 2 (12). pp. 69–78.
20. Kozlov, M.V. (2021) Tendentsii perekhoda k sotsial'no-ekonomicheskoy kibernetike [Trends in the transition to socio-economic cybernetics]. *Vestnik Permskogo universiteta. Matematika. Mekhanika. Informatika*. 1 (52). pp. 61–69. doi: 10.17072/1993-0550-2021-1-61-69

Информация об авторах:

Болдырев В.А. – д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: vabold@mail.ru

Кархалев Д.Н. – д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского права Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия). E-mail: dnk001rb@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

V.A. Boldyrev, Dr. Sci. (Law), professor, The North Western Branch of the Russian State University of Justice (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: vabold@mail.ru

D.N. Karkhalev, Dr. Sci. (Law), professor, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: dnk001rb@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 23.09.2023;
одобрена после рецензирования 11.04.2024; принята к публикации 30.04.2024.*

*The article was submitted 23.09.2023;
approved after reviewing 11.04.2024; accepted for publication 30.04.2024.*